

Analisis Metafora pada Lirik Lagu Koi (恋) Karya Hoshino Gen

Intan Widiанти Kartika Putri (intanwidiantikartikaputri@gmail.com)

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Abstract : *This journal discusses the meaning of the metaphor contained in the Japanese Song's lyrics. This journal including few examined metaphor from the data source entitled 'Koi'. The aim of this study is to describe the use and meaning of the metaphor used by song's writer. Song's lyric is like a poem which always contains beautiful and elegance matters. It represents the expression of the writers concerning his perspective about something his feel's about.*

Keyword : *Metaphor, Koi Dance, Song's Lyrics, Meaning, Literal Meaning*

1.1 Latar Belakang

Menurut Sumardjo dan Sumaini, salah satu pengertian sastra adalah seni bahasa. Maksudnya adalah, lahirnya sebuah karya sastra adalah untuk dapat dinikmati oleh pembaca. Untuk dapat menikmati suatu karya sastra secara sungguh-sungguh dan baik diperlukan pengetahuan tentang sastra. Tanpa pengetahuan yang cukup, penikmatan akan sebuah karya sastra hanya bersifat dangkal dan sepintas karena kurangnya pemahaman yang tepat.

Karya sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan, yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dilukiskan dalam bentuk tulisan. Jakop Sumardjo dalam bukunya yang berjudul 'Apresiasi Kesusastraan' mengatakan bahwa, karya sastra adalah sebuah usaha merekam isi jiwa sastrawannya. Rekaman ini menggunakan alat bahasa. Sastra adalah bentuk rekaman dengan bahasa yang akan disampaikan kepada orang lain.

Wellek & Warren (1989:14), hubungan antara unsur musik dengan unsur syair atau lirik lagu merupakan salah satu bentuk komunikasi massa dari lagu yang terbentuk, dan bentuk

komunikasi dari lagu oleh komunikator kepada komunikan dalam jumlah yang besar melalui media massa yang berfungsi sebagai media penyampaian. Fungsi dari lagu sebagai media komunikasi seperti bersimpati tentang realitas dan cerita imajinatif. Sedangkan fungsi lagu dapat digunakan untuk pengobat semangat seperti pada masa perjuangan, menyatukan perbedaan, mempermainkan emosi dan perasaan seseorang dengan tujuan menanamkan sikap atau nilai yang kemudian dapat dirasakan orang sebagai hal yang wajar, benar dan tepat. Dengan demikian, kata yang digunakan dalam lirik lagu tidak seperti bahasa sehari-hari dan memiliki sifat yang ambigu.

Dalam tulisan ini akan dibahas penggunaan metafora dalam lagu Koi. Lagu ini merupakan karya Hoshino Gen, seorang penyanyi, pengarang lagu, musisi, aktor serta penulis terkenal di Jepang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis makna metafora yang terdapat dalam lirik lagu Koi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa makna yang terkandung dalam lirik lagu Koi karya Hoshino Gen?
2. Apa saja makna metafora yang terkandung dalam lirik lagu Koi karya Hoshino Gen?

1.3 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan makna metafora pada lirik lagu Koi karya Hoshino Gen. Sumber data dari penelitian ini berasal dari lagu Koi yang dinyanyikan oleh Hoshino Gen. Teori yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan beberapa teori, di antaranya Teori Metafora Perbandingan serta Interaksi.

1.4 Pembahasan

1. Lirik lagu Koi adalah sebagai berikut;

営みの 街が暮れたら色めき
風たちは運ぶわ カラスと人々の群れ

意味なんか ないさ暮らしがあるだけ
ただ腹を空かせて 君の元へ帰るんだ

物心ついたらふと 見上げて思うことが
この世にいる誰も 二人から

胸の中にあるもの いつか見えなくなるもの
それは側にいること, いつも思い出して

君の中にあるもの 距離の中にある鼓動
恋をしたの貴方の 指の混ざり 頬の香り
夫婦を超えてゆけ

みにくいと 秘めた想いは色づき
白鳥は運ぶわ 当たり前を変えながら

恋せずにいられないな 似た顔も虚構にも
愛が生まれるのは 一人から

胸の中にあるもの いつか見えなくなるもの
それは側にいること
いつも思い出して
君の中にあるもの 距離の中にある鼓動
恋をしたの貴方の 指の混ざり 頬の香り
夫婦を超えてゆけ

泣き顔も 黙る夜も 揺れる笑顔も
いつまでも いつまでも

胸の中にあるもの いつか見えなくなるもの
それは側にいること
いつも思い出して
君の中にあるもの 距離の中にある鼓動
恋をしたの貴方の 指の混ざり 頬の香り
夫婦を超えてゆけ
二人を超えてゆけ 一人を超えてゆけ

Makna yang terkandung dalam lirik lagu ini adalah, perasaan cinta dari seseorang terhadap orang lain. Yang melebihi suami-istri, melebihi 1 orang, melebihi 2 orang. Kehidupan seseorang tersebut menjadi lebih berwarna ketika ia jatuh cinta. Penulis lagu ingin menyampaikan bahwa perasaan seseorang ketika jatuh cinta benar-benar murni. Serta, cinta berasal dari 2 orang, bukan hanya 1 orang.

2. Analisis Metafora pada Lirik Lagu Koi Karya Hoshino Gen

a. Teori Metafora Perbandingan

Teori metafora sebagai suatu perbandingan dimunculkan oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, metafora merupakan sarana berpikir yang sangat efektif untuk memahami suatu konsep abstrak, yang dilakukan dengan cara memperluas makna konsep tersebut dengan cara membandingkannya dengan suatu konsep lain yang sudah dipahami.

恋をしたの貴方の指の混ざり頬の香り

夫婦を超えてゆけ

二人を超えてゆけ

一人を超えてゆけ

Bait tersebut memiliki arti '*Aku jatuh cinta dengan sela-sela jarimu dan aroma harum pipimu. Melebihi pasangan suami-istri. Melebihi dua orang. Melebihi satu orang*'. Disitu, penulis lagu menjelaskan bahwa cintanya melebihi orang yang sudah berpasangan sebagai 2 orang, sebagai 1 orang maupun sebagai suami-istri sekaligus. Penulis lagu ingin memberitahukan kepada pendengar, bahwasanya cinta seseorang yang dimaksudkan tersebut, sangat besar sehingga tidak ada yang melebihi cintanya.

営みの街が暮れたら色めき

Bait tersebut memiliki arti '*Kehidupan kota menjadi berwarna saat semakin gelap*'. Disitu, penulis lagu menjelaskan ketika malam tiba, kehidupan kota menjadi berwarna. Sebelumnya, yang kita pahami, ketika malam tiba, kehidupan kota akan gelap karena cahaya matahari telah tiada. Penulis lagu ingin memberitahukan kepada pendengar, bahwasanya karena adanya sesuatu, kehidupan kota seseorang bisa semakin berwarna bahkan saat gelap telah tiba sekalipun.

b. Teori Metafora Interaksi

Teori tentang interaksi digagas oleh Richards (1936: 93-96) yang menekankan bahwa metafora merupakan proses kognitif yang dilakukan untuk memahami suatu gagasan yang asing (vehicle) melalui interaksi gagasan tersebut dengan gagasan lain yang maknanya secara harfiah sudah lebih dikenal (tenor), bukan melalui pemindahan makna. Gagasan baru yang dihasilkan melalui interaksi vehicle dan tenor disebut ground.

みにくいと秘めた想いは色づき

白鳥は運ぶわ当たり前を変えながら

Bait tersebut memiliki arti '*Perasaan rahasia dan sulit diungkapkan pun berwarna*'.

Angsa pun membawanya sementara berputar-putar seperti biasanya’. Disitu, penulis lagu menjelaskan bahwa, perasaan rahasia dan sulit diungkapkan memiliki banyak warna. Angsa pun dapat membawa perasaan tersebut dalam keadaan yang biasa saja sambil berputar seperti biasanya, di kolam tempat ia berenang.

1.5 Kesimpulan

Lirik lagu Koi yang ditulis oleh Hoshino Gen memiliki makna mengenai cinta. Dimana cinta seseorang yang diceritakan tersebut, dapat mengalahkan cinta suami-istri, 2 orang, serta 1 orang sekalipun. Selain itu, Hoshino Gen juga ingin menjelaskan bahwa cinta dapat membuat segala sesuatu pada hidup orang tersebut berubah. Dalam lagu ini, setidaknya terdapat 2 metafora yang terkandung di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Pengertian, Teori dan Klasifikasi Metafora, Dikutip pada 01 Mei 2019,

<https://www.scribd.com/doc/132846767/Pengertian-Teori-Dan-Klasifikasi-Metafora>

Saifudin, A. (2012). METAFORA DALAM LIRIK LAGU KOKORO NO TOMO. Jurnal LITE.

Lirik + Terjemahan, Hoshino Gen – Koi (Cinta), Dikutip pada 01 Mei 2019,

<https://www.kazelyrics.com/2016/11/lirikterjemahan-hoshino-gen-koi-cinta.html>

[JOI Music] Gen Hoshino, Dikutip pada 01 Mei 2019, <http://jurnalotaku.com/2016/12/06/joi-music-gen-hoshino/>

Analisis Gaya Bahasa Metafora, Dikutip pada 01 Mei 2019,

<https://id.scribd.com/document/88826774/Analisis-Gaya-Bahasa-Metafora>